

**Social Economic
Mental Health
Analysis**

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

Економічний факультет

Навчально-наукового інституту права

Інституту психіатрії

**Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного
добробуту та психічного здоров'я**

КРУГЛИЙ СТІЛ

**«Економіка охорони здоров'я – від раціональних витрат до
здоров'я нації: трансформація моделі фінансування послуг із психічного
здоров'я в умовах війни»**

27 травня 2025 року

м. Київ, Україна

**Мета заходу – поєднати економічну, правову, медичну та політичну
експертизу задля пошуку стійкої, ефективної та доказової економічної моделі
розвитку системи охорони психічного здоров'я в Україні.**

ПАНЕЛЬ 0: ЗНАЧЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВІЙНИ

Володимир Бугров, ректор КНУ імені Тараса Шевченка, к.ф.н., професор

Окреслив роль Університету як простору, де поєднуються освіта, наука і суспільна відповідальність у сфері психічного здоров'я. Підкреслив, що саме університети повинні ініціювати створення екосистеми підтримки психічного здоров'я на рівні держави та місцевих громад.

Ганна Толстанова, проректорка з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка, д.б.н., професорка

Сфокусувала увагу учасників заходу на необхідності формування міждисциплінарної платформи, яка поєднує клініцистів, економістів, юристів, соціологів і психологів. Підкреслила, що воєнний контекст диктує особливу відповідальність та підвищує значення доказових і сталих рішень. Важливий акцент також було зроблено на необхідності розвивати культуру піклування про психічне здоров'я не лише у медичній системі, а й у ширшому суспільному просторі, зокрема через освітні ініціативи та правове регулювання.

Анжела Ігнатюк, декан економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професорка

Звернула увагу на важливе значення міждисциплінарного підходу у вивченні проблем охорони психічного здоров'я. Підкреслила готовність економічної спільноти Університету долучатися до розробки фінансових моделей та стратегій фінансування послуг у сфері психічного здоров'я.

Оксана Васильченко, директорка Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професорка

Підкреслила необхідність розробки належного інституційно-правового механізму захисту психічного здоров'я населення під час війни та у повоєнний період. Будь-які зміни у сфері психічного здоров'я мають бути підкріплені нормативною базою, супроводжуватися юридично-правовою експертизою та захищати права і свободи пацієнтів і членів їх сімей.

Ірина Пінчук, директорка Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка. д.м.н., професорка

Зазначила, що наукова експертиза та доказовий підхід мають бути вихідною точкою в ухваленні рішень у сфері охорони здоров'я. В свою чергу, розробка та реалізація державної політики у галузі охорони психічного здоров'я мають базуватися на синергії клінічного досвіду та професійного економічного аналізу. Представила міжнародний проєкт Комісії Lancet Psychiatry з питань психічного здоров'я в Україні, участь в якому взяли 41 експерт з різних країн світу, у тому числі з України. Рекомендації Комісії стали основою для науково обґрунтованих реформ у сфері психічного здоров'я, які базуються на захисті прав пацієнтів і доказових практиках. Наголосила, що нинішній захід є історичним для системи охорони психічного здоров'я України. Адже вперше фахівці з різних галузей – психіатри, економісти, юристи, політики – спільно обговорюють майбутнє української системи охорони психічного здоров'я. Зазначила, що в даних умовах надзвичайно важливим є розвиток системи фінансування досліджень проблем психічного здоров'я задля впровадження ефективних інтервенцій та доказових клінічних практик під час надання психіатричної допомоги громадянам України з метою покращення якості життя та національної економіки. Адже кожна додаткова гривня інвестована в надання послуг з психічного здоров'я дозволяє уникнути значно більших за обсягом втрат від поширення психічних порушень серед працездатного населення.

ПАНЕЛЬ І: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Інна Фельдман, *Уппсальський університет, Швеція, PhD, доцент*

Поділилася досвідом фінансування системи охорони психічного здоров'я у Швеції. Зазначила, що головна причина інвалідності та значних економічних витрат – психічні розлади. В Швеції основна відповідальність за охорону психічного здоров'я покладається на регіони і муніципалітети, з акцентом на первинну допомогу і профілактику. Спеціалізовані послуги надаються лише у складних випадках, а кількість ліжок у психіатричних лікарнях продовжує зменшуватися. Інвестиції в профілактику надають найвищий економічний ефект. Запропонувала Україні зосередитись на ранньому втручанні, цифрових рішеннях, постійному економічному моніторингу витрат і економічних вигод, а також перерозподілі бюджету на користь амбулаторних і мобільних послуг.

Володимир Вірченко, *керівник Міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров'я, завідувач кафедри міжнародної економіки КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор*

Представив сучасні економічні підходи до розробки та реалізації політики у сфері психічного здоров'я. Наголосив, що економіка психічного здоров'я включає складну та багаторівневу структуру витрат, яка охоплює не лише прямі витрати на лікування, а й втрати продуктивності через психічні порушення. Прямі витрати на надання послуг – лише незначна частина загального економічного тягаря проблем у сфері психічного здоров'я населення. Акцентував увагу на важливості збереження людського капіталу через інвестиції в психічне здоров'я і закликав наукову спільноту до співпраці з державою для ефективного використання обмежених ресурсів бюджету. Орієнтовна потреба в щорічних інвестиціях в українську систему охорони психічного здоров'я була оцінена у 194,5 мільйона дол. США на рік, не враховуючи медикаменти.

Ганна Галан, *NCP Horizon Europe, NFP EU4health, ДУ «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, к.б.н.*

Презентувала сучасні інструменти фінансування від європейських партнерів – «Горизонт Європа» та «EU4Health», які підтримують наукові дослідження та розвиток системи охорони здоров'я в Україні. Програми мають великі бюджети і спрямовані на боротьбу з пандеміями, покращення доступу до медичних послуг, охорону психічного здоров'я та профілактику захворювань. Зазначила, що різні академічні інституції та громадські організації в Україні можуть уже зараз долучатися до підготовки заявок на грантове фінансування, зокрема в межах спільних міжнародних досліджень.

Наявність стратегії розвитку екосистеми психічного здоров'я на рівні закладів – важлива перевага при подачі заявок на грантове фінансування в межах «Горизонт Європа» та «EU4Health».

Норберт Скокаускас, *Норвезький університет науки і технологій, Норвегія, д.м.н., професор*

Вказав на унікальність теперішнього заходу як платформи для радикальних змін у системі охорони психічного здоров'я України. Наголосив, що війна створює серйозні виклики, але водночас є каталізатором для впровадження інноваційних підходів. Закликав до активної участі молодих фахівців різних галузей науки до дослідження проблем психічного здоров'я. Підкреслив важливість наукової обґрунтованості рішень та необхідність поєднувати міжнародний досвід із національними підходами.

ПАНЕЛЬ II: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Анна Пуртова, народний депутат України, Комітет ВРУ з питань бюджету

Виступила з позиції фінансової відповідальності представників органів державної влади: важливо не просто фінансувати сферу, а й забезпечити ефективність бюджетних витрат. Наголосила на необхідності залучення науковців до розробки законопроектів і реформування системи фінансування послуг з психічного здоров'я. Звернула увагу на важливість ранньої профілактики, розвиток цифрових сервісів і критичний кадровий дефіцит компетентних психологів і психіатрів. Закликала до створення міжвідомчої комісії для розробки комплексного плану розвитку системи охорони психічного здоров'я та ефективного і прозорого використання бюджетних коштів, оскільки психічне здоров'я є основою виживання населення і повоєнного відновлення держави.

Оксана Дмитрієва, народний депутат України, Комітет ВРУ з питань здоров'я нації

Зробила акцент на принциповому значенні довіри до нової системи охорони психічного здоров'я. Закликала академічну спільноту, громади та пацієнтів до участі у моніторингу якості послуг з психічного здоров'я, які надаються на різних рівнях системи від лікарів первинної ланки до стаціонарного лікування. Підкреслила потребу в прозорому механізмі фінансування і незалежній оцінці ефективності сервісів.

Ігор Стезерянський, керівник відділу договірної роботи, Національна служба здоров'я України

Окреслив параметри сучасної моделі фінансування послуг з психічного здоров'я через Програму медичних гарантій, яка забезпечує доступ до сервісів на первинному, амбулаторному і стаціонарному рівнях. Вказав на проблеми обмеженого покриття послугами та дефіциту кадрів. Запровадження центрів психічного здоров'я і мобільних мультидисциплінарних команд як окремого пакету послуг дозволяє наблизити допомогу до пацієнта, забезпечити своєчасне реагування на потреби населення та уникнути госпіталізацій. Трансформація моделі організації надання амбулаторних послуг з психічного здоров'я є важливим кроком в умовах зростання потреби у системній, доступній та якісній послугі.

ПАНЕЛЬ III: ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАУКОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ

Олександр Толстанов, член-кореспондент НАМНУ, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, д.м.н., професор

Звернув увагу на ключову роль економічного моделювання у процесах бюджетування програм та пакетів медичних гарантій у сфері охорони психічного здоров'я, що дозволяє врахувати негативні наслідки війни, демографічні зміни та специфіку поширення психічних порушень на тлі безпекових викликів.

Підкреслив існування проблем розпорошеності бюджетів між різними відомствами і дефіциту кваліфікованих кадрів. Наголосив на важливості наукової експертизи із залученням академічної спільноти, належної координації, спільних узгоджених дій та політичної волі для втілення реформ у галузі охорони психічного здоров'я.

Анатолій Берlach, завідувач кафедри службового та медичного права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор

Представив результати правової експертизи Закону України «Про систему охорони психічного здоров'я в Україні». Підкреслив, що відсутність визначень і розмежувань функцій ускладнить його імплементацію. Закликав до подальшої роботи над законодавством, щоб зробити його більш зрозумілим і ефективним, і висловив сподівання на конструктивну співпрацю між науковцями та представниками законодавчої влади для уникнення потенційних негативних ефектів.

Підкреслив, що відсутність визначень і розмежувань функцій ускладнить його імплементацію. Закликав до подальшої роботи над законодавством, щоб зробити його більш зрозумілим і ефективним, і висловив сподівання на конструктивну співпрацю між науковцями та представниками законодавчої влади для уникнення потенційних негативних ефектів.

Наталія Литвин, директорка Навчально-наукового центру медичного права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професорка

Наголосила на важливості інституціонального супроводу реформ у галузі охорони психічного здоров'я. Підкреслила важливу роль наукової спільноти у формуванні політики та ухваленні рішень щодо фінансування послуг з психічного здоров'я, особливо в умовах війни та зростання кількості посттравматичних розладів. Запропонувала створення міжвідомчої постійної платформи із залученням науковців,

юристів, практиків для оперативної експертної оцінки результативності реформ у сфері охорони психічного здоров'я.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

- Психічне здоров'я – базова складова національної безпеки і сталого розвитку, що особливо актуально в умовах війни.
- Необхідно впроваджувати інтегровану модель розробки політики у галузі охорони психічного здоров'я, що поєднує медичний, соціальний, економічний та правовий підходи.
- Міжнародний досвід, зокрема Швеції та Норвегії, може розглядатись у якості ефективної моделі для модернізації системи охорони психічного здоров'я в Україні.
- Кадровий дефіцит і недостатня професійна підготовка – головні виклики, що потребують системного вирішення через освіту і сертифікацію.
- Законодавча база має розроблятися на основі професійної наукової експертизи, з чіткими стандартами та контролем якості.
- Наука має забезпечити аналітичний супровід реформ і розвиток інноваційних підходів у галузі охорони психічного здоров'я.
- Прозорість, відкритість і довіра населення є необхідними умовами для успішного впровадження реформ у галузі охорони психічного здоров'я.
- Рекомендації Комісії Lancet Psychiatry з питань психічного здоров'я в Україні є основою для науково обґрунтованих реформ у сфері психічного здоров'я, які базуються на захисті прав пацієнтів і доказових практиках.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

До Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ)

- Посилити нормативно-правове забезпечення реформ у сфері охорони психічного здоров'я, розробивши детальні стандарти якості послуг, етичні норми, а також процедури сертифікації та атестації фахівців.
- Підтримувати розвиток освіти і підвищення кваліфікації фахівців у сфері психічного здоров'я, створюючи сучасні навчальні програми та сертифікаційні системи.
- Ініціювати і впроваджувати національні програми профілактики і освітні ініціативи, спрямовані на подолання стигми і підвищення обізнаності населення в сфері психічного здоров'я.
- Підвищити ефективність координації усіх органів влади, що залучені до питань охорони психічного здоров'я, з метою формування цілісної міжвідомчої політики.
- Інтегрувати цифрові інструменти в систему охорони здоров'я, роблячи послуги доступними та ефективними.
- Розширити місцеві програми підтримки психічного здоров'я для забезпечення раннього втручання та кращої інтеграції із соціальними службами на рівні громад.

До Національної служби здоров'я України (НСЗУ)

- Оптимізувати механізми фінансування послуг з психічного здоров'я, зокрема шляхом адаптації тарифів і моделей контрастування, які враховують специфіку надання психіатричних та психологічних послуг, особливо на рівні первинної та амбулаторної допомоги.
- Розвивати та підтримувати мобільні бригади й послуги на рівні громад, які забезпечують доступність якісної допомоги в регіонах.
- Підвищувати прозорість і ефективність використання бюджетних коштів, розширивши номенклатуру доступних для публічного доступу даних, розвивати системи контролю та залучення громадськості до моніторингу.
- Сприяти інтеграції психічного здоров'я в загальну систему охорони здоров'я через тісну координацію з іншими структурами, що забезпечить комплексний підхід до турботи про здоров'я пацієнтів.

До Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

- Підтримувати розширення та вдосконалення законодавчої бази у галузі охорони психічного здоров'я, зокрема забезпечити повну імплементацію рамкового закону і прийняття супровідних нормативних актів.
- Забезпечити бюджетне фінансування, що відповідає сучасним потребам системи, зокрема виділяти кошти на розвиток первинної медичної допомоги, мобільних команд та інших сервісів на рівні громад.
- Підтримувати міжсекторальну співпрацю, залучати громадські організації, науковців та міжнародних партнерів до процесу розробки і контролю за реалізацією політики у сфері охорони психічного здоров'я.
- Контролювати прозорість використання бюджетних коштів і ефективність реформ, ініціювати аудит і публічне звітування щодо стану системи охорони психічного здоров'я.
- Ініціювати створення щорічного Національного конкурсу дослідних проєктів у сфері психічного здоров'я шляхом затвердження 10-річної Національної програми фінансування таких досліджень.

До Міністерства освіти і науки України (МОН) та академічної спільноти

- Координувати проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері психічного здоров'я на основі сучасних методів із залученням міждисциплінарних підходів.
- Розробляти та впроваджувати стандарти досліджень і методологію оцінки їх результатів, що сприятимуть підвищенню якості наукових проєктів.
- Забезпечувати безперервний професійний розвиток фахівців у сфері психічного здоров'я, що будуть не лише клініцистами, а й науковцями, аналітиками та управлінцями у цій галузі.
- Створювати майданчики для міждисциплінарного діалогу і обміну знаннями, де можуть зустрічатися лікарі, психологи, соціологи, юристи і економісти для спільної розробки комплексних рішень.
- Впроваджувати інтегровані, мультисекторальні, швидкі й адаптивні підходи до підтримки психічного здоров'я у медичній, освітній та соціальній сферах.

УНІВЕРСИТЕТ ЯК ІНІЦІАТОР СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – провідний університет України, що володіє потужним науковим, академічним та організаційним потенціалом і здатен відігравати ключову роль у міждисциплінарній експертно-аналітичній підтримці процесу ухвалення рішень у галузі охорони психічного здоров'я, а також підготовки високопрофесійних і компетентних кадрів.

Для збереження ключової ролі у системі експертно-аналітичної підтримки державної політики у галузі охорони психічного здоров'я Університет має:

- активізувати наукові дослідження у сфері охорони психічного здоров'я в рамках програм «Горизонт Європа» та «EU4Health»;
- здійснювати постійний моніторинг психічного благополуччя учасників освітнього процесу та розвивати наявну екосистему психічного здоров'я;
- висунути представника до складу Національної комісії з питань психічного здоров'я, створення якої передбачено рамковим Законом;
- пріоритизувати проведення на базі Міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров'я сучасних, орієнтованих на сферу публічної політики досліджень проблем модернізації системи охорони психічного здоров'я в Україні із фокусом на впровадження сучасних стандартів і доказових практик, а також використання ефективних економічних та правових інструментів охорони психічного здоров'я;
- постійно комунікувати наукові результати досліджень у сфері психічного здоров'я з представниками органів державної влади, місцевих громад та усіма зацікавленими сторонами.